

УДК 677.02.05.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНО- КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Л.Тожиева

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

А. Сафоев

проф Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

В статье рассмотрены вопросы применения подшипников скольжения на основе древесно-композиционных материалов в рабочих органах комплекса машин и механизмов хлопкоочистительного производства.

Mazkyr maqolada yog'och asosidagi kompozitsion materialdan tayyorlangan sirpanish podshipnikini paxta tozalash sanoati kompleks mashina va mexanizmlari ishchi qismlariga qo'llash masalasi ko'rib o'tilgan.

In article questions of application of bearings of sliding on the basis of tree-composite materials in working bodies of a complex of cars and mechanisms a clap of cleaning manufacture are considered.

В хлопкоочистительной промышленности стоит острая проблема – проблема мелкого хлопкового пуха, который проникает в узел трения, сгущает смазку, превращая её в твёрдые комки, способствуя тем самым быстрому износу узла трения. В качестве узлов трения в большинстве случаев применяют подшипники качения (ПК). Но они не способны нормально работать при наличии большого количества хлопкового пуха в смазке. При всех имеющихся достоинствах подшипники качения обладают недостатками. Прежде всего, они имеют довольно большие габариты и изготавливаются из высококачественной стали марки ШХ-15. К тому же, работоспособность их в условиях запылённости окружающей среды низкая. Эти подшипники неразъёмные, нерегулируемые и поэтому частая их замена чревата большими материальными и трудовыми затратами, поэтому нами изучался вопрос применения других

подшипников. Предлагаемая конструкция подшипника скольжения на древесной основе представляет собой металлическую втулку с закреплёнными внутри вкладышами из модифицированной древесины. Один из таких конструкций приведен на рис.1, который разработан на кафедре «Технологические машины и оборудования». В основе этой конструкции лежит изготовление цельной втулки из модифицированной древесины. Втулка изготавливается из древесных заготовок с припуском на механическую обработку и на осадку при прессовании.

Имеется возможность применения в этих узлах подшипников скольжения (ПС) из древесно-полимерных композиционных материалов (ДПКМ) на основе цельной древесины. Однако, себестоимость таких подшипников мало отличается от аналогичных ПК, хотя ресурс их работы в условиях запылённости цехов значительно выше. Для снижения производственных затрат было решено разработать и изготовить ПС на основе древесины из местного сырья-тала и тополя. Новая конструкция подшипника проста в изготовлении, не трудоёмка по отношению к первоначальной, а следовательно, более экономична при массовом и среднем производстве (рис.2).

Технология изготовления состоит в следующем:

- сушка и пропитка образцов в масляной ванне двумя ступенями;
- охлаждение образцов в ванне (12-24 часов);
- хранение пропитанных образцов заготовок на складе, ожидая своей очереди для модифицирования и прессования. При этом их сушка или набухание будут ничтожными, а растрескивание практически исключается;

Рис 1. Закрытый наборный подшипник

Рис.2 Упрощённая конструкция подшипника скольжения на основе тала

- нагрев модифицированной жидкости (92% масло + 4% полиэтилен + 4% сажи либо графита) до $t=150-160^{\circ}\text{C}$ (1,0-1,5 часа);
- нагрев и частичная пропитка заготовок в предварительно нагретой модифицированной жидкости $t=150-160^{\circ}\text{C}$ (2 часа);
- прессование горячих заготовок до необходимой степени прессования и выдержка под нагрузкой в пресс-форме в течении 10-15 минут для охлаждения до $t=40-50^{\circ}\text{C}$ ($p=150-200$ кг/см²);
- нормализация прессованных заготовок (24-48 часов);
- хранение СДМП в ванне с холодным обезвоженным маслом той же марки, которым и были пропитаны заготовки до прессования.

Древесина по своей структуре является пористым материалом. Влага, содержащаяся в порах древесины, легко может быть удалена в процессе выпаривания в масляной ванне, с последующим замещением пустого пространства пор полимерной композицией.

Выбор связующих (древесины), полимеров и наполнителей должен быть осуществлен с учетом целевого назначения изделий и требований, предъявляемых к материалу подшипников скольжения. Согласно этим требованиям древесина, полимер и наполнители должны обладать высокими антифрикционными (коэффициент трения) и прочностными (ударная вязкость, разрушающее напряжение при сжатии, твердость) свойствами, а также высокой износостойкостью, гигроскопичностью, водостойкостью, технологичностью, низкой стоимостью и недефицитностью.

Выводы

Применение композиционных материалов увеличит область применения подшипников скольжения, особенно в хлопкоочистительной промышленности, тем самым обеспечит их низкую себестоимость.

Литература

1. Махкамов Р.Г., Лямин А.В., Гулямов Г., Абдугаффаров Х.Ж. Разработка древесно-полимерных композиционных материалов для подшипников скольжения // Сборник трудов (том 9) XIX Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях». – Воронеж, 2006. - №9. – С. 158-159